

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE
PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE E TECNOLOGIA NO ESPAÇO HOSPITALAR –
MESTRADO PROFISSIONAL (PPGSTEH)

FLUXOGRAMA SITUACIONAL PARA TOMADA DE DECISÃO DE
CONTATO PELE A PELE NO PÓS-PARTO
Versão em Português, em Espanhol e em Yanomami

FOLDER EXPLICATIVO SOBRE O CONTATO PELE A PELE

Autores:
Gabriela de Almeida Costa
Inês Maria Meneses dos Santos

O produto técnico-tecnológico apresentado no presente documento é resultado do Trabalho de Conclusão de Curso “Cuidado fundamental e tecnologia de enfermagem para segurança materna e neonatal no contato pele a pele pós parto”, apresentado e aprovado em 18/08/2023 como requisito para conclusão do curso de Mestrado Profissional do Programa de Saúde e Tecnologia no Espaço Hospitalar (PPGSTEH/UNIRIO).

RIO DE JANEIRO
2023

FLUXOGRAMA SITUACIONAL PARA TOMADA DE DECISÃO DE CONTATO PELE-A-PELE NO PÓS-PARTO – versão em Português

FLUXOGRAMA SITUACIONAL PARA TOMADA DE DECISIÓN DE CONTACTO PELE-A-PELE NO PÓS-PARTO – versão em Espanhol

FLUXOGRAMA SITUACIONAL PARA TOMADA DE DECISÃO DE CONTATO PELE-A-PELE NO PÓS-PARTO – versão em Yanomami

FOLDER EXPLICATIVO SOBRE O CONTATO PELE A PELE

COMO FAZER O CPP?

Fale conosco

dalmeidacosta11@gmail.com
(95) 981223297

Tenha acesso ao material completo pelo site:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CONTATO PELE A PELE CPP

O QUE É O CONTATO PELE A PELE?

É quando o recém-nascido (RN) é colocado em contato direto com a pele do peito da mãe, assim que ele nasce ou logo depois.

Esse contato precoce leva ao (re)conhecimento mútuo entre o RN e seus pais e facilita o vínculo.

É um relacionamento mais forte do que qualquer outro e serve de base para a construção de outros relacionamentos.

QUAL A IMPORTÂNCIA?

Melhorar a temperatura corporal do RN, inclusive dos prematuros tardios, os de baixo peso e daqueles nascidos por cesariana.

Estabiliza a frequência cardíaca, saturação e reduz a possibilidade de desenvolver sepse. Controla a glicose.

A realização precoce da CPP, realizada ainda na sala de parto, favorece a diminuição de internações da UTIN e das internações pediátricas.

QUANDO DEVO INICIAR O CPP?

PORQUE FAZER O CPP?

- Há maior apego da mãe com o RN;
- Redução do estresse no RN e menor risco de depressão pós-parto;
- Melhorar o controle da dor materna;
- Melhorar a resposta motora, vocal e mímica.